

MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO

COPIA DA RUBIALE PEDRO DE DETTO ROVIALE SPAGNOLO

(1511 ca. - 1560)

INVENTARIO: 059

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto rimane ignota. L'opera, infatti, è documentata in collezione Borghese solo a partire dal 1833, descritta dall'estensore dell'inventario fedecommissario come 'opera di autore incognito' (Inv. Fid. 1833). Attribuita in un primo momento a Cristoforo Roncalli (Venturi 1893), questa *Madonna* fu avvicinata da Roberto Longhi (1928) a un imitatore di Francesco Salviati, ipotesi però completamente rifiutata da Paola della Pergola che nel 1955 pubblicò la tavola come opera del pittore veronese Bernardino India. Secondo la studiosa, infatti, diversi caratteri - letti dai suoi colleghi in direzione tosco-romana - sarebbero in realtà di ascendenza veneta, vicini in particolar modo alla cerchia di Paolo Veronese (Della Pergola 1955; Berenson 1957).

Nel 1988 Maria Calì, in un interessante articolo sul pittore spagnolo Pedro de Rubiales, avvicina per la prima volta questa tavola a un dipinto conservato presso il museo di Palazzo Reale di Napoli attribuito da Ferdinando Bologna al maestro iberico (Bologna 1959). Come evidenziato dalla studiosa (Calì, cit.), non c'è dubbio, infatti, che la composizione romana, seppur di minori dimensioni, ricalchi alla lettera il quadro partenopeo, risultando tuttavia meno raffinata e ricercata in alcune soluzioni, come tradisce ad esempio il velo dipinto sui capelli della Vergine, qui condotto con un fare semplice e alquanto approssimativo. Sebbene, dunque, non sia stata eseguita dal Roviale, è palese, a detta della studiosa (Calì, cit.) che questa *Madonna* sia stata realizzata da un pittore della sua cerchia, risultando una replica di buon livello che esemplifica la fortuna riscossa dal maestro spagnolo nella prima metà del XVI secolo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 475;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 64;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 115, n. 206;
- F. Bologna, *Roviale Spagnolo e la pittura napoletana del Cinquecento*, Napoli 1959., p. 29;

- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 98;
- M. Cali, *Maestro Pedro de Rubiales pintor' nelle chiese spagnole di Roma*, in "Prospettiva", LIII-LVI, 1988-1989, pp. 403-405;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25.

English version

MADONNA WITH CHILD AND YOUNG SAINT JOHN

THE BAPTIST

COPY AFTER RUBIALES PEDRO DE, CALLED ROVIALE SPAGNOLO

(c.1511 - 1560)

INVENTORY: 059

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It was only first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when the *Inventario Fidecommissario* listed it as a 'work by an unknown artist'. While Adolfo Venturi (1893) attributed it to Cristoforo Roncalli, Roberto Longhi (1928) ascribed it to an imitator of Francesco Salviati. Yet his idea was rejected by Paola della Pergola, who rather proposed the Veronese painter Bernardino India. This scholar noted that several characteristics which her colleagues read as indicative of the Tuscan-Roman school were in fact connected to that of Veneto, in particular to the circle of Paolo Veronese (Della Pergola 1955; Berenson 1957).

In an interesting article on the Spanish painter Pedro de Rubiales published in 1988, Maria Cali was the first critic to link this panel to the painting held at the Royal Palace of Naples, which Ferdinando Bologna (1959) had attributed to the Iberian master. As Cali pointed out, the Borghese panel undoubtedly reproduces the painting in Naples, although it is smaller and less refined than the latter, as is evident, for example, in the simplified, approximate rendering of the veil on the Virgin's hair. Although the work is not by Roviale himself, Cali argued, it is clearly by someone of his circle, given the high quality of the replica, which in fact attests to the success attained by the Spanish master in the first half of the 16th century.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 475;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 64;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 115, n. 206;
- F. Bologna, *Roviale Spagnolo e la pittura napoletana del Cinquecento*, Napoli 1959., p. 29;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School*, I, London 1957, p. 98;
- M. Cali, *Maestro Pedro de Rubiales pintor' nelle chiese spagnole di Roma*, in "Prospettiva", LIII-

LVI, 1988-1989, pp. 403-405;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 25.

